

«РАВЗАТ УС-САФО» АСАРИ ОЛТИНЧИ ЖИЛДИНИНГ КОДИКОЛОГИК ТАВСИФИ ВА МАНБАШУНОСЛИК АҲАМИЯТИ

Сарвиноз Ёқубжон қизи Азизхонова

Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Темурийлар тарихи давлат музейи катта илмий ходими

Аннотация: Мазкур мақолада Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти қўлёзмалар фондида сақланаётган «Равзат ус-сафо» асарининг 7417-рақамли туркий таржимаси манбашунослик ва матншунослик нуқтаи назаридан таҳлил қилинган. Қўлёзманинг ташқи тuzилиши, китобат хусусиятлари, таржима тарихи ва муқаддима қисмида келтирилган маълумотлар асосида унинг яратилиш муҳити аниқлаштирилган. Тадқиқот жараёнида асар таржимаси Муҳаммадамин Хоразмишох ташаббуси билан амалга оширилгани, таржима ишларида Муҳаммад Юсуф Маҳдум ва Муҳаммад Назар иштирок этгани ҳақидаги маълумотлар таҳлил қилинган. Шунингдек, қўлёзманинг Темурийлар тарихи, XIX аср Хоразм тарихнависи ва туркий таржимачилик анъаналарини ўрганишдаги аҳамияти ёритилган.

Калим сўзлар: Равзат ус-сафо, Мирхонд, туркий таржима, Темурийлар тарихи, қўлёзма, кодикология, манбашунослик, матншунослик, Муҳаммадамин Хоразмишох, Муҳаммад Юсуф Маҳдум, Муҳаммад Назар.

КОДИКОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ПАЛЕОГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ШЕСТОГО ТОМА ТРУДА «РАВЗАТ УС-САФО»

Сарвиноз Ёқубджонова Азизхонова

Кандидат философских наук (PhD) по филологии

Старший научный сотрудник

Государственного музея истории Тимуридов

Аннотация: В данной статье проводится анализ рукописи № 7417 сочинения «Равдат-ус-Сафа», хранящейся в рукописном фонде Института востоковедения имени Абу Райхана Бируни Академии наук Республики Узбекистан, с точки зрения библиографии и текстологии. Тюркский перевод, хранящийся в фонде рукописей Института востоковедения имени Абу Рейхана Бируни Академии наук Республики Узбекистан, анализируется с точки зрения источниковедческой и текстологической критики. На основе внешней структуры рукописи, каллиграфических особенностей, истории перевода и информации, представленной в предисловии, выясняется контекст ее создания. В исследовании проанализирована информация о том, что перевод был осуществлён по инициативе Мухаммада Амина Хорешмишаха, а в работе принимали участие Мухаммад Юсуф Махдум и Мухаммад Назр. Кроме того, было подчеркнuto значение рукописи для

изучения истории Тимуридов, хорезмской историографии XIX века и тюркских переводческих традиций.

Ключевые слова: «Равзат-ус-Сафа», Мирхонд, тюркский перевод, история Тимуридов, рукопись, кодикология, источниковедение, текстология, Мухаммад Амин Хваразмшах, Мухаммад Юсуф Махдум, Мухаммад Назр.

THE CODICOLOGICAL DESCRIPTION AND PALAEOGRAPHICAL SIGNIFICANCE OF THE SIXTH VOLUME OF THE WORK 'RAWZAT US-SAFO'

Sarvinoz Yoqubjonovna Azizxonova

Doctor of Philosophy (PhD) in Philology

Senior Researcher, State Museum of the History of the Timurids

Abstract: *This article analyses the manuscript 7417 of the work “Rawdat us-Safā”, preserved in the manuscript fund of the Abu Rayhan Biruni Institute of Oriental Studies of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, from the standpoint of bibliography and textual criticism. Turkic translation, preserved in the manuscript fund of the Abu Rayhan Biruni Institute of Oriental Studies of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, is analysed from a source-critical and textual-critical perspective. Based on the manuscript's external structure, calligraphic features, translation history and the information presented in its preface, its compositional environment is clarified. The study analyses information suggesting that the translation was undertaken at the initiative of Muhammad Amin Khwarazmshah, with Muhammad Yusuf Mahdum and Muhammad Nazir participating in the work. Furthermore, the manuscript's significance for the study of Timurid history, 19th-century Khwarezmi historiography, and Turkic translation traditions has been highlighted.*

Keywords: *Rawzat us-Safā, Mirkhond, Turkic translation, History of the Timurids, manuscript, codicology, source studies, textual criticism, Muhammad Amin Khwarazmshah, Muhammad Yusuf Mahdum, Muhammad Nazr.*

КИРИШ

Шарқ тарихнавислигида XV асрда яратилган Мирхонднинг «Равзат ус-сафо фи сират ал-анбиё вал-мулук вал-хулафо» асари ўрта аср мусулмон тарихий тафаккурининг йирик намуналаридан бири ҳисобланади. Асар нафақат Эрон ва Хуросон тарихнавислигига, балки Марказий Осиё тарихий аъёнларига ҳам кучли таъсир кўрсатган. Кейинги асрларда унинг кўплаб нусхалари кўчирилиб, айрим қисмлари туркий тилларга таржима қилинган¹.

¹ Брегель Ю. Э. Хорезмские тюркские переводы исторических сочинений XIX века. — Москва: Наука, 1982. -101 с.

Хива хонлиги даврида амалга оширилган таржималар миллий тарихий меросни маҳаллий тил муҳитига олиб киришда муҳим аҳамият касб этди. Муҳаммадамин Хоразмшоҳ даврида туркий тилда яратилган тарихий асарлар қаторида «Равзат ус-сафо» таржимаси ҳам алоҳида ўрин тутди. Мазкур таржима бугунги кунда қўлёзма шаклида сақланиб, Темурийлар тарихи, XIX аср адабий тили ва Хоразм таржимачилик мактабини ўрганиш учун муҳим манба вазифасини бажармоқда.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Тадқиқот объекти бўлган қўлёзма Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти қўлёзмалар фондида 7417 рақам билан сақланади². Қўлёзма «Равзат ус-сафо» асарининг олтинчи жилдини ўз ичига олади ва Амир Темури ҳамда Темурийлар тарихига бағишланган қисмнинг тўлиқ матнини қамраб олади.

Қўлёзма 441 варақдан иборат бўлиб, настаълиқ хатида ёзилган³. Варақлар ўлчами 29×50 см. Матн ҳар бир саҳифада бир устунда жойлаштирилган бўлиб, ҳар устунда 23 қатордан ёзилган. Китобатда рус фабрика қоғозидан фойдаланилган. Бу ҳолат қўлёзманинг XIX асрда кўчирилганини тасдиқловчи муҳим кодикологик белгилардан бири ҳисобланади.

Матн асосан қора сиёҳда битилган бўлиб, фасл ва боб сарлавҳалари қизил сиёҳ билан ажратилган. Бундай услуб ўрта асрлар ва янги давр қўлёзмаларида матн тузилишини кўрсатиш учун кенг қўлланган. Сарлавҳаларнинг қизил сиёҳда берилиши асар композициясини аниқлаш ва матнни ўқишни енгиллаштириш вазифасини бажарган.

Қўлёзманинг муқаддимаси ҳамд, наът ва саҳобалар мадҳи билан бошланади. Бу анъана исломий тарихий асарлар учун хос бўлиб, асарнинг диний-маънавий руҳини белгилайди.

МУҲОКАМА

Қўлёзманинг муқаддимасида таржима тарихи ҳақида муҳим маълумотлар сақланган. Унда қайд этилишича, Хоразм хукмдори Муҳаммадамин Хоразмшоҳнинг фармони билан «Равзат ус-сафо»нинг олтинчи жилдини туркий тилга таржима қилиш ишлари бошланган⁴.

Муқаддимада дастлаб таржима вазифаси мулло Муҳаммад Юсуф Маҳдум зиммасига юклатилгани қайд этилади. Бироқ унинг бошқа ишлар билан бандлиги сабабли таржима ишлари секинлашган. Матнда Муҳаммад Юсуф Маҳдум Амир Темурининг Хоразм ҳокими Ҳусайн Сўфи ҳузурига элчи юбориши ҳақидаги воқеаларгача бўлган қисми таржима қилгани маълум

² Ўзбекистон Республикаси ФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти қўлёзмалар фонди, инв. № 7417.

³ Ўша манба.

⁴ ЎзР ФА ШИ ҚФ, инв. № 7417, муқаддима қисми, 1б–2а варақлар.

килинади⁵. Кейинчалик таржимани давом эттириш вазифаси Муҳаммад Назарга топширилган⁶. Муҳаммад Назар ўзини «убудият асар Муҳаммад Назар» деб атаб, хижрий 1268 йил зулҳижжа ойдан кейин таржиманинг қолган қисмини ёзишга киришганини маълум қилади.

Мазкур маълумотлар асар таржимаси бир шахс томонидан эмас, балки икки босқичда амалга оширилганини кўрсатади. Бу эса XIX аср Хоразм адабий муҳитида жамоавий таржима амалиёти мавжуд бўлганини кўрсатувчи муҳим далил ҳисобланади.

Қўлёзма тили XIX аср ўзбек адабий тилининг муҳим намунаси ҳисобланади. Матнда туркий тил асосий ўринни эгалласа-да, арабий ва форсий лексик қатлам кенг сақланган⁷. Айниқса муқаддима қисмида арабий диний истилоҳлар, Қуръон оятлари ва ҳадислар фаол қўлланган. Услуб жиҳатидан матнда ҳамд, наът, мадҳ ва тарихий наср анъаналари бирлашган. Форсий шеърӣ парчаларнинг келтирилиши таржимонларнинг форсий адабиёт анъаналарини яхши билганлигини кўрсатади. Шу билан бирга, тарихий воқеалар баёнида туркий наср услуби устунлик қилади.

Таржимада форсий асл матнга содиқ қолишга интилиш кузатилса-да, айрим ҳолларда мазмунни тушунарлироқ етказиш мақсадида изоҳловчи элементлар ҳам қўлланган. Бу ҳолат таржимоннинг нафақат тил билими, балки тарихий воқеалар моҳиятини англашга ҳаракат қилганини кўрсатади.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Асарнинг асосий қисми Амир Темур насаби ва сиёсий фаолиятига бағишланган. Қўлёзмада Темур насаби Қочули Баҳодир ва Қорачор нўён орқали баён қилинади. Муаллиф Темурийлар сулоласининг келиб чиқишини мўғул-чиғатой анъаналари билан боғлайди. Қорачор нўённинг Чиғатой улусидаги мавқеи, унинг авлодларининг Кеш ҳудудида ҳукмронлик қилиши ҳамда Барлос қабиласининг шаклланиши ҳақидаги маълумотлар Темурийлар давлатчилигининг илк босқичларини ўрганишда муҳим аҳамиятга эгадир.

Шунингдек, асарда Амир Темур давридаги сиёсий муносабатлар, Хоразм билан алоқалар ва Чиғатой улуси ҳудудидаги воқеалар ҳақида қимматли маълумотлар учрайди. Бу жиҳатдан қўлёзма Темурийлар тарихи бўйича туркий тилдаги муҳим манбалардан бири сифатида баҳоланиши мумкин дея олиш мумкин.

Қуйида мазкур асарнинг айрим парчалари илмий табдил қилинган ҳолда келтирилади.

Соҳибқирон⁸ Гетиситон⁹ Амир Темур Кўрагоннинг

⁵ Ўша манба, 2а–2б варақлар.

⁶ Ўша манба, 2б варақ.

⁷ Брегель Ю. Э. Хорезмская поркская литература XIX века. — Москва, 1956. -251 с.

⁸ Соҳибқирон — саодатли юлдузлар соябонида туғилган буюк ҳукмдор

⁹ Гетиситон — дунёни эгалловчи, жаҳонгир

Хумоюн насаб¹⁰ининг баёни

Таворих уълуми огоҳлари сарварининг хатир хотирига маъруз улким, ҳар нечаким мазкур соҳибқироннинг обод аждоди бемоҳитобча ҳожат далил донора мазмуни била тавсифдин мустағнидурлар ва шарҳ ва таърифдин ғанийлигин, чун турк ва мўғул аёнининг одатлари улдурким, ўз насабларин маҳфуз тутуб, фарзандларин ҳам андин огоҳ қилур эрдилар, то ҳар бири ўз қабила ва насаблариға матлаъ бўла олғайлар, шул важҳдин балоғат шior муъаррихлар ўз китобларида ул камрон соҳибқирон Бани силсиласин бу йўсунда баён этибдурларким: Султон Камрон Қутбиддин Амир Темур Кўрагон бин Амир Тарағай нўён бин Амир Баргул нўён бин Амир Илингиз нўён бин Амир Ийжал нўён бин Амир Қорачор нўён бин Амир Сўған Чичан бин Амир Ирумчи нўён бин Қочули Баҳодир бин Туманайхон бин Бойсунғурхон бин Қайдвахон бин Тавматинхон бин Буқохон бин Бузанжархон бин Аланкухотун.

Ва Аланкуванинг баъзи ҳолати бешлонжи мужалладда ўтти. Ва Амир Темур Кўрагоннинг шўъбаси Чингизхоннинг боболаридин Туманайхон бин Бойсунғурхоннинг фарзандларида айрилишувлар бор эрди. Туманайхоннинг фарзандлари жумласидин Қобулхон Отлиғ ўғли Чингизхоннинг тўртлонжи бобосидур, ва Қочули нўён деган ўғли Амир Темур Кўрагоннинг саккизлончи бобосидур.

Ва Амир Қочули Барлос қабиласининг аслидур. Ва ул чоғдаким Чингизхон ўз мамлакатларининг баъзисин иккилонжи ўғли Чиғатойхонға берди, ўз амроси мўътабарларидин бир тоифани анга мулозим қилди ва Чиғатойхоннинг амир-ул-умаролиғин Амир Қорачорға муқаррар тутди. Ва Қорачор нўён Амир Темур Кўрагоннинг бешлонжи бобосидур. Ва Амир Қорачор мамлакат дорлиғи ва лашкар ва раият истимолотиға ул навъ қиём ва эҳтимом эттиким, хавас ва аъвом анинг истиҳсонига тил очтилар, ва жаҳонгирлик қавоъиди кишваркушойлиқ лавозимиға андоқ иқдом эттиким, анинг мазиди мутасаввар бўлмади. Ва Қорачорнинг журъат ва жалодоти осори ва шавқат дуо тафтининг анвори олам аҳлиға равшан ва ошкора эрди. Ва Чиғатойхон ўлгандин сўнгра ҳам Қорачор анинг ўлумига соҳиб ихтиёр эрди, то қаро ҳалоку айёмида ҳаёти шаҳристонин руҳи волисидин холи қилди. Ва чун Қорачор дунёдин ўтди, рўзгор ғадор ва сипеҳр носозкор ул чеким табиъати муқтазосида зухурға еткурди. Ва туну кун ҳаводиси Чиғатойхоннинг қаламрўйиға пиёпи яғмо ва шабихун урдиким, Мовароуннаҳр Туркистон диёрида сайф ва санон ашъасидин кўзлар хайра ва кўнгуллар хуросон бўлди. Ва Чиғатойхон авлодининг орасида ул масобада муҳолифат юз кўргуздиким, қалам тили ва тил қалами анинг таъриф ва тавсифидин ожиз ва қосир келди. Ва фитна ва ошуб қасратидин Қорачор нўённинг фарзандлари Кеш (тикросигаким анга Шаҳрисабз ҳам дерлар) келиб, иқомат раҳлин солдилар. Амир Қорачорнинг авлод ва аждоди наслан баъд насл ва батно баъд батан ул

¹⁰ Хумоюн насаб — муборак, шарафли насаб
www.sharqjurnali.uz

диёр ҳукуматиға мутасадди бўлдилар. Ва ҳар подшоҳким Мовароуннаҳр вилоятида шавкат ва ҳашамат роъматин сарофароз этти, ул ҳукуматин ул хонданға муқарр ва мусаллам тутди.

ХУЛОСА

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, 7417-рақамли қўлёзма «Равзат ус-сафо» асарининг Темурийлар тарихига бағишланган олтинчи жилдининг қимматли туркий таржимаси ҳисобланади. Қўлёзманинг кодикологик белгилари унинг XIX аср Хоразм китобатчилиқ муҳити маҳсули эканини яққол кўрсатади. Муқаддимада сақланган маълумотлар таржима ишларининг Муҳаммадамин Хоразмшоҳ ташаббуси билан амалга оширилганини, Муҳаммад Юсуф Маҳдум ва Муҳаммад Назар эса мазкур жараённинг асосий иштирокчилари бўлганини аниқлаш имконини беради.

Қўлёзма нафақат Темурийлар тарихи бўйича муҳим манба, балки XIX аср ўзбек адабий тили, таржимачилиқ анъаналари ва Хоразм илмий муҳитини тадқиқ қилиш учун ҳам муҳим аҳамият касб этади. Шу боис мазкур нусхани илмий тавсифлаш, танқидий матнини тайёрлаш ва кенг илмий муомалага киритиш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Мирхонд. Равзат ус-сафо фи сират ал-анбиё вал-мулук вал-хулафо. Туркий таржима. Қўлёзма. ЎзР ФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти фонди, №7417.
2. Брегель Ю. Э. Хорезмские тюркские переводы исторических сочинений XIX века. — Москва: Наука, 1982.
3. Брегель Ю. Э. Хорезмская тюркская литература XIX века. — Москва, 1956.